

D' UMUMLASHGAN FUNKSIYALAR FAZOSI

Koshmuratova Gulnaza Muxtarovna

2- kurs talabasi, Matematika, Qoraqalpoq Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19554271>

Ta'rif. D asosiy funksiyalar fazosida aniqlangan har qanday chiziqli uzluksiz funksionalga umumlashgan funktsiya deb aytiladi.

Mos belgilanishga ko'ra f orqali funksionalni (umumlashgan funktsiyani) φ orqali esa asosiy funktsiyani belgilab, bu f funksionalning φ asosiy funktsiyaga ta'siridagi qiymatini (f, φ) kabi yoziladi. Shuningdek, formal ravishda umumlashgan funktsiyani $f(x)$ ko'rinishda ham belgilanadi, bunda x argument f funksional ta'sir qiladigan asosiy funktsiyaning argumentidir.

Endi f umumlashgan funktsiya ta'rifini taxlil qilamiz.

1) f umumlashgan funktsiya D fazodagi funksionaldir, ya'ni har bir $\varphi \in D$ asosiy funktsiyaga (f, φ) kompleks son mos qo'yiladi.

2) f umumlashgan funktsiya D fazodagi chiziqli funksionaldir, ya'ni agar $\varphi, \psi \in D$ va λ, μ kompleks sonlar bo'lsa, u holda

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi)$$

munosabat o'rinli bo'ladi.

3) f umumlashgan funktsiya D fazodagi uzluksiz funksionaldir, ya'ni agar $k \rightarrow \infty$ da D fazoda $\varphi_k \rightarrow 0$ bo'lsa, u holda $k \rightarrow \infty$ da $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$ bo'ladi.

$D' = D'(R^n)$ orqali barcha umumlashgan funktsiyalar fazosini belgilaymiz.

Agar f va g umumlashgan funktsiyalarning chiziqli kombinatsiyasi orqali hosil qilingan $\lambda f + \mu g$ umumlashgan funktsiya $\varphi \in D$ uchun

$$(\lambda f + \mu g, \varphi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(g, \varphi)$$

formula orqali aniqlanadigan funksional bo'lsa, u holda D' chiziqli to'plam bo'ladi.

Endi $\lambda f + \mu g$ funksionalning D fazoda chiziqli va uzluksiz, ya'ni D' fazoga tegishli bo'lishigini tekshiramiz. Haqiqatan ham, agar $\varphi, \psi \in D$ va ixtiyoriy α, β kompleks sonlar uchun kiritilgan ta'rifga ko'ra

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g, \alpha\varphi + \beta\psi) &= \lambda(f, \alpha\varphi + \beta\psi) + \mu(g, \alpha\varphi + \beta\psi) = \\ &= \alpha[\lambda(f, \varphi) + \mu(g, \varphi)] + \beta[\lambda(f, \psi) + \mu(g, \psi)] = \\ &= \alpha(\lambda f + \mu g, \varphi) + \beta(\lambda f + \mu g, \psi) \end{aligned}$$

tenglik o'rinli va shunga ko'ra bu funksional chiziqli bo'ladi. Uzluksizligi f va g funksionallarning uzluksizligidan kelib chiqadi, ya'ni agar D fazoda $k \rightarrow \infty$ da $\varphi_k \rightarrow 0$ bo'lsa, u holda $k \rightarrow \infty$ da

$$(\lambda f + \mu g, \varphi_k) = \lambda(f, \varphi_k) + \mu(g, \varphi_k) \rightarrow 0$$

bo'ladi.

D' fazodagi yaqinlashish tushunchasini funkcionallar ketma-ketligining kuchsiz yaqinlashish sifatida kiritamiz.

Ta'rif. Agar D' fazodan olingan $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ umumlashgan funksiyalar ketma-ketligi uchun $f \in D'$ umumlashgan funksiya mavjud bo'lib ixtiyoriy $\varphi \in D$ uchun $k \rightarrow \infty$ da $(f_k, \varphi) \rightarrow (f, \varphi)$ bo'lsa, u holda $f_1, f_2, \dots, f_k, \dots$ umumlashgan funksiyalar ketma-ketligi $f \in D'$ umumlashgan funksiyaga kuchsiz yaqinlashadi deb aytiladi.

Bu holda D' fazoda $k \rightarrow \infty$ da $(f_k, \varphi) \rightarrow (f, \varphi)$ deb yozamiz. D' chiziqli fazo bu kiritilgan yaqinlashish tushunchasi bilan D' umumlashgan funksiyalar fazosi deyiladi.

$f \in D'(G)$ bo'lsin. $\bar{f} \in D'(G)$ funksionalni $f \in D'(G)$ funksionalning kompleks qo'shmasi sifatida

$$(\bar{f}, \varphi) = \overline{(f, \bar{\varphi})}, \quad \varphi \in D(G)$$

qoida bo'yicha aniqlaymiz.

$$\operatorname{Re} f = \frac{f + \bar{f}}{2}, \quad \operatorname{Im} f = \frac{f - \bar{f}}{2i}$$

umumlashgan funksiyalar mos ravishda $f \in D'(G)$ umumlashgan funksiyaning haqiqiy va mavhum qismlari deb aytiladi. Shunga ko'ra

$$f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f, \quad \bar{f} = \operatorname{Re} f - i \operatorname{Im} f$$

bo'ladi. Agar $\operatorname{Im} f = 0$ bo'lsa, u holda $f \in D'(G)$ haqiqiy umumlashgan funksiya deb aytiladi.

Misol. δ - funksiya haqiqiy umumlashgan funksiya bo'ladi.

Eslatma. D asosiy funksiyalar fazosidagi har qanday chiziqli funksional uzluksiz bo'lmasligi mumkin, ammo oshkor ko'rinishda D fazoda aniqlangan uzilishga ega bo'lgan chiziqli funksional qurilmagan. Uning mavjudligini biz nazariy jihatdan tanlash aksiomasidan foydalanib isbot qilishimiz mumkin.

1-teorema. $D(G)$ fazoda aniqlangan f chiziqli funksional $D'(G)$ fazoga qarashli, ya'ni umumlashgan funksiya bo'lishligi uchun ixtiyoriy ochiq $G' \subset\subset G$ kompakt to'plam uchun shunday bir $K = K(G')$ va $m = m(G')$ sonlar mavjud bo'lib ixtiyoriy

$$\varphi \in D(G') \text{ uchun } |(f, \varphi)| \leq K \|\varphi\|_{C^m(\bar{G}')} \quad (1)$$

tengsizlikning o'rinli bo'lishligi zarur va yetarlidir.

$f \in D'(G)$ bo'lsin. Agar (1) tengsizlikda m butun sonni $G' \subset\subset G$ kompakt to'plamga bog'liq bo'lmagan holda tanlash mumkin bo'lsa, u holda f umumlashgan funksiya chekli tartibga ega deb aytiladi. Bunday m sonning eng kichigi shu f umumlashgan funksiyaning G

to'plamdagi tartibi deb aytiladi. Masalan, δ -funksiyaning tartibi nolga teng bo'ladi.

$G = (0, \infty)$ to'plamda $(f, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi^{(k)}(k)$ umumlashgan funksiya cheksiz tartibga ega bo'ladi.

Eslatma. Agar $D(G)$ fazoda $G_1 \subset\subset G_2 \subset\subset \dots, \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k = G$ va $\nu = 0, 1, 2, \dots$, $\varphi \in C_0^{\infty}(\bar{G}_k)$ uchun $\|\varphi\|_{C^{\nu}(\bar{G}_k)}$ norma bilan aniqlangan sanoqli-normalangan $C_0^{\infty}(\bar{G}_k)$ fazolarning o'suvchi ketma-ketlikning induktiv limiti (birlashmasi) sifatida topologiyani kiritsak, u holda $D'(G)$ fazo $D(G)$ fazoga qo'shma bo'lgan fazo bo'ladi. Shuningdek, barcha $\varphi \in C_0^m(\bar{G}')$ uchun (1) tengsizlik saqlanib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных. М. Наука, 1983 год.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А., Уравнения математической физики, М-Л., изд. 2-е, Гостехиздат, 1953.
3. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. Наука, 1973 год.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. Наука, 1971.
5. Ш.Г.Касимов, Т.Н.Аликулов, Ш.К.Отаев, Ғ.С.Хаитбоев, М.М.Бабаев “Математик физиканинг замонавий усуллари” 1-2 том.